

ORHAN KEMAL VA ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA YO‘QSILLIK

Bozorova Farangiz Tilakmurod qizi

Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti Yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Orhan Kemalning “Non uchun kurash”, “Yomon ayol”, “Kitob sotishga doir” va Abdulla Qahhorning “Bemor”, “Anor” hamda “O‘g‘ri” hikoyalaridagi qashshoqlar va yo‘qsillar hayoti haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Adabiyotshunoslik, hikoya, roman, personaj, obraz, syujet, kompozitsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается жизнь бедняков и бедняков в произведениях Орхана Кемаля «Борьба за хлеб», «Плохая женщина», «О продаже книги» и рассказах Абдуллы Каххора «Пациент», «Гранат» и «Вор». “.

Ключевые слова: Литература, повесть, роман, персонаж, образ, сюжет, композиция.

Bugungi kungacha davom etib kelayotgan hikoya janri ma’no va mazmunning turli xil shakllari bilan o‘z mavjudligini saqlab kelmoqda.

Hikoya - haqiqiy yoki real voqeani aks ettiruvchi qisqa nasriy asardir. Uning roman va boshqa janrlardan farqi shundaki, u qisqa, oddiy syujetga ega bo‘lgan muhim voqealarni hikoya qilish orqali insonlarga shiddatli ta’sir yaratadi va personajlarni o‘z ichiga oladi.

Yozuvchilar hikoyalarda o‘sha davr muammolarini, hayotdagi qiyinchiliklarni va adolatsizliklarni yozishga harakat qiladi va bu tufayli insonlarga, yuqori lavozim egalari hamda amaldorlar yuziga oyna tutadi. O‘tgan asr hatto hozirgi kunda ham qashshoqlik va yo‘qsillik tufayli qiynalgan insonlar hayotini o‘z hikoyalarida aks ettirgan nosirlar talaygina. Bu yozuvchilar orasida Abdulla Qahhor va turk ijodkorlaridan biri Orhan Kemal ham alohida o‘ringa ega.

Orhan Kemal ko‘plab yozuvchilar singari adabiyotni she’riyatdan boshlagan. Uning she’rlarida tuyg‘u va tafakkur tarzi o‘zini aks ettirmaydi deb o‘ylagani nasrga o‘tishga muhim omil bo‘lgan. Orhan Kemal hikoya janrini romanning qisqa shakli va tayyorlanishi sifatida ko‘radi: “Hikoya mening romanga o‘tishimda bir bosqich bo‘ldi. Nazarimda, kichik va uzun hikoyalarda yaxshi o‘tkirlanmagan qalam roman yozishda qiynaladi yoki yozolmaydi. Chunki hikoya kompozitsiyasini osonlik bilan tuza olmaydigan yozuvchi ancha katta va ancha batafsil kompozitsiyani talab qiladigan roman yarata olmaydi.”¹

Orhan Kemal adabiy hayotida asosan hikoya va romanlari bilan kirib kelgan. U tanlagan mavzular va hikoyalarda yaratgan qahramonlar tarkibi juda ajoyib. Bu hikoyalar realistik va o'quvchi bilan mustahkam aloqa o'rnatgan. Chunki yozuvchi asarlarida turk xalqi, ishsizlar, qishloq aholisi, bolalar, hatto qamoqxonadagi mahkumlar hayotini o'ziga mavzu qilib oladi va ularning hayotidan hikoya qiladi.

Qashshoqlik tushunchasi birinchi marta 1901-yilda Seebohm Roventree tomonidan ta'riflangan: "Qashshoqlik umumiy daromad, biologik borliqning davom etishi uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat va kiyim-kechak kabi asosiy ehtiyojlardan minimal saviyasi qarshilana olmasligi deb aytadi. Qashshoqlik faqat asosiy fiziologik emas, buni ochlik yoki to'yib ovqatlanmaslik deb o'ylash noto'g'ri. Shaxs bu nafaqat oziqlanishga muhtoj bo'lgan mavjudot emas. Kiyim-kechak, ayniqsa oziq-ovqat, uy-joy, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma, madaniyat, umumiy yashash va shunga o'xshash ehtiyojlar ham bor. Iqtisodiy va ijtimoiy muammolar eng yuqori cho'qqisiga chiqqan so'nggi chorak asrda qaashshoqlik ham sezilarli darajada oshdi Qashshoqlik insoniyat tarixi davom etib kelayotgan va yechimi yo'q muammodir."²

Qashshoqlik turk adabiyotida tez-tez uchraydigan mavzudir. Ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan adabiyotimizdagi eng muhim roman va hikoyalar mavzusi bo'ldi.

Orhan Kemal hikoyalarda eng ko'p uchraydigan mavzu ijtimoiy tengsizlik, qashshoqlikdir. Asarlardagi chorasizlik va umidsizlik odamlarga nimalar qildiradi olishini ochib beradi. Ishchilar, dehqonlar o'z hikoyalarda davlat xizmatchilari, tanalarini sotishga majbur bo'lgan ayollar, mahbuslar, xizmatchilar, Ishsizlar, bolalar ishchilari va tilanchilarning umumiy xususiyati ularning kambag'alligidir. Orhan Kemalning so'zlariga ko'ra, Ikkinchi jahon urushi og'irini kambag'al xalq ko'targan. Hayot ularga nisbatan shafqatsizdir. Umidsizlik girdobida qolib ketgan bu odamlar ba'zan o'z joniga qasd qiladi, gohida badanini sotishga majbur bo'ladi, gohida o'g'irlik qiladi va tilanchilik bilan o'zini boqadi. Uning hayotta omon qolishni anglatgan "Non uchun kurash" (Ekmek kavgası) hikoya kitobining xuddi shu nomdek ya'ni "Non uchun kurash" hikoyasida urush vaqtida harbiy qismdan qolgan qoldiqlar bilan oziqlangan insonlarning och qolish qo'rquvi ko'rsatilgan. Hikoyada vaqti vaqti bilan insonlar va itlar o'rtasida ham kurash bo'ladi. Bu nafaqat itlar balki insonlar o'rtasidagi urush hamdir. Urush boshlanganda, polk o'rnini ya'ni hodisa joyini "avtokompaniya" egallaydi. Kun kelib Avtokompaniya ketganda, oshxonada faqat bir nechta askar uchun ovqat pishiriladi. Shuning uchun, to'kilgan oziq-ovqat miqdori ham kamayadi. Odamlar o'rtasida boshlangan non uchun kurash tobora kuchayib boradi. Ayollar o'zaro suhbatlasharkan, avvallari axlatdan yig'ib olgan oziq-ovqat

qoldiqlari haqida maqtab -maqtab gapirishadi. Hikoya davomida urushdan eng ko‘p zarar ko‘rganlar kambag‘allar ekanligi ayon bo‘ladi.

“Kitob sotishga doir” hikoyasida esa qizining qornini to‘yg‘az uchun kitoblarini sotishga majbur bo‘lgan bir odam haqida so‘z ketadi. Qizining: “Bugun sotadi, shunday emasmi?”, deya so‘ragan kitoblarini sotib kelishi odam uchun oson ish emas edi. Kitob sotish uchun uydan chiqqan kishi maktabdoshi Nejedetni kutubxonada ko‘rganda kitoblarini sotish g‘ururiga chiday olmay, kitob sotishdan voz kechadi. Biroq qizi uyda och kutadi, onasi qo‘shnisidan yarim bo‘lak non qarzga oladi. Quruq non yegan qiz kechki payt yana ochlikni his qila boshlaydi. Kitob sotmasdan uyga qaytgan odam qizi va xotini och qolgani uchun o‘zini ayblaydi. Hikoyada erkakning sevimli kitoblari, uning sotishga majbur bo‘lishi va qizining och yotgani kambag‘allik natijasi sifatida ko‘riladi.

Orhan Kemal hikoyalarida qashshoqlik tufayli tanasini sotishga majbur bo‘lgan ayollar obrazi bilan tez-tez qarshilashamiz. Ushbu hikoyalardan birida “Yomon ayol” (Kötü kadın) hikoyasida ish topa olmagan ayol yarimta teshik kulchaga tanasini sotishi tasvirlanadi. Hikoyadagi bosh qahramon ayol parkda o‘tirgan odamga yaqinlashadi va u bilan suhbatlashishga harakat qiladi. Ayol boshidan kechirgan qiyinchiliklarini tushuntirar ekan, bir necha kundan beri ovqat yemaganini aytadi. Ayollar uchun qashshoqlik hatto o‘z joniga qasd qilish haqida o‘ylashga majbur qiladi, lekin u o‘z joniga qasd qilishga jur‘at etmaydi. Uni tinlayotgan odam cho‘ntagidagi oxirgi pulga sotib olgan teshik kulchaning yarmini ayolga beradi. Ayol uni bir nafasda yeydi va Buning evaziga badanini sotish orqali daromad olishni taklif qiladi. Hikoyada ayolning bir bo‘lak teshik kulcha evaziga badanini sotish taklifi qashshoqlik natijasi sifatida ko‘riladi.

Xuddi shu mavzuda qalam tebratgan yozuvchilardan biri Abdulla Qahhordir. O‘zbek adabiyotining yetuk nosirlaridan biri Abdulla Qahhor hikoya, roman va boshqa janrlarda ko‘plab asarlar yozgan. Uning asarlari bugungi o‘zbek adabiyotining yorqin sahifalaridan birini tashkil etadi. Abdulla Qahhorning yozuvchilik hayoti 1923-yillarda rivojlana boshladi. Yozuvchining “Bemor” hikoyasida Sotiboldi ismli ishchining ayoli kasalligi va oxir-oqibat vafot etishi tasvirlangan. Muallif bu og‘riqli voqeani tasvirlar ekan, mehnatkash xalqning o‘tmishdagi og‘ir kechinmalari haqida fikr yuritadi. Abdulla Qahhor o‘sha davrdagi yoqsil xalqning yashash sharoitlarini ochib berishga harakat qilib, quldek mehnat qiladigan odamlarning umumiy timsoli sifatida Sotiboldi ismli bosh qahramonni yaratadi.

“O‘g‘ri” hikoyasida esa keksa dehqon Qobil boboning o‘g‘irlab ketilgan ho‘kizini topish ilinjida ko‘p qiyinchiliklarga duch kelishi tasvirlangan. Hikoya “Otning o‘limi – itning bayrami” degan maqol bilan umumlashtiriladi. Hikoyadagi o‘g‘ri ramziy xarakterga ega bo‘lib, kuppa-kunduzi jamoat mulkini talon-taroj qilgan amaldorlarning hamkori sifatida tasvirlanadi. Hikoyada muallif Qobil Boboning boshidan kechirgan barcha musibatlarni davrning ijtimoiy tuzilishi sabab bo‘lganini tushuntiradi.

“Anor” hikoyasida mehnatkash xalq o‘tmishda qashshoqlik va iztirobda kun kechirayotgan Turobjonning oilasi hayoti misolida ko‘rsatilgan. Hikoyada xotiniga juda xohlagan paytida anorni ham sotib olishga kuchi yetmagan erkak Turobjon qanday ruhiy tushkunlikka uchragani va bu holat er va xotin o‘rtasida yuzaga kelgan noqulaylik, hozirgi ijtimoiy tuzumning Turobjoni o‘g‘irlik qilishga majbur qilgani tasvirlangan. Bu hikoyada psixologik tahlil juda kuchli.

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qahhor ijodida ham Orhan Kemal ijodida ham yoqsillikdan, umidsizlikdan va chorasizlikdan qiynalgan qashshoqlar hayoti quyuc bo‘yoqlarda aks ettirilgan. Hikoyada muhokama qilingan odamlar oddiy odamlardir. Deyarli barcha odamlar ko‘ngli toza, qanoatkor, ammo inson kabi yashashni istagan va buning uchun ishlashdan qochmaydigan insonlardir. Kitobda asosiy mavzu - qashshoqlik. Bu hikoyalar vositasida yozuvchilar jamiyatdagi ko‘p muammolarni ochib beradi. Ayollarning jamiyatdagi o‘rni, ishchilarning muammolari, bolalarning haq-huquqlari, qishloqdan shaharga ishlashga kelgan insonlar, davlat xizmatchilari, mahkumlar va tilanchilarning jamiyatda duch keladigan vaziyatlar va ularning oqibatlari bayon etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qahhor. Asarlar. Besh jildlik. Birinchi jild. "G‘afur G‘ulom nomidagi "Adabiyot va sa‘nat nashriyoti" Toshkent 1987
2. Dumanlı (1996, s.2).
3. Orhan Kemal. Ekmek kavgası. 1949
4. Orhan Kemal. Çamaşırcının kızı. 1952.